

UTILIZAREA SITUAȚIILOR DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN CADRUL CURSULUI DE „APLICAȚII GENERICE”

Nicoleta BLEANDURĂ, *lect. univ., drd.,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți*

Summary: *The article describes the integration model for developing competences in educational situations. It presents the results of the implementation process of such a model within the course of “Generic applications”, taught during the third year of study at the Faculty of Exact, Economic and Environmental Sciences at Alecu Russo Balti State University.*

Key-words: *competence, situation, integration model, performance, pedagogical experiment, university course, generic applications.*

Introducere

Ținând cont de faptul că finalitatea învățămîntului superior constă în formarea specialiștilor competenți care vor face față cu succes situațiilor reale din viața profesională/personală sau activitatea socială, se poate afirma că conceperea situațiilor în contextul educativ este crucială pentru desfășurarea procesului instructiv în acest sens.

Noțiunile de competență și situație sînt strîns legate, or competența nu ar putea fi formată decît doar într-o anumită situație. Ph. Jonnaert afirmă că „competența reprezintă combinarea unui ansamblu de resurse, care fiind coordonate între ele, permit de a stăpîni o situație și de a-i răspunde pertinent”. Competența este specifică în așa mod, doar unei situații și unei clase de situații (Jonnaert *et alii* 2004: 672).

Competențe dezvoltate în cadrul cursului „Aplicații generice”

Informatizarea societății prin pătrunderea tehnologiilor informaționale aproape în toate domeniile vieții și explozia informațională din ultimul deceniu prin creșterea volumului de informație într-un ritm extraordinar de mare au condus la aceea că practic fiecare persoană este obligată să dețină atît competențe de utilizare a tehnicii de calcul, dar și de prelucrare a informației. Astfel, în cadrul societății contemporane se pune tot mai mult accentul pe cultura informațională. *Cultura informațională* reprezintă capacitatea de a utiliza tehnologiile computaționale moderne pentru obținerea, prelucrarea și transmiterea informației. În această ordine de idei, fiecare specialist în informatică este obligat să demonstreze un nivel înalt de profesionalism în ceea ce privește mînuirea tehnicii de calcul și folosirea ei atît pentru automatizarea operațiilor de rutină de procesare a datelor, cît și în situații mai speciale care necesită abordări creative.

Cursul „Aplicații generice” are drept scop formarea la studenți a competențelor de utilizare a aplicațiilor generice pentru activitatea de învățare, cercetare, dar și cotidiană de rutină a oricărui specialist în informatică. Cursul este destinat studenților de la specialitățile informatice ale Facultății de științe reale, economice și ale mediului.

În cadrul cursului studenții își vor dezvolta următoarele competențe specifice:

1. Competențe cognitive: de cunoaștere a elementelor de bază comune ale interfețelor grafice ale aplicațiilor generice;
2. Competențe de aplicare: de utilizare a aplicațiilor generice: de procesare a textului, de prelucrare automată a datelor și de prezentare a datelor în rezolvarea situațiilor practice concrete specifice fiecărui tip de activitate, selectând în acest scop variantele optime din cele propuse de aplicațiile generice studiate.
3. Competențe de integrare: de integrare a mai multor instrumente ale aplicațiilor generice în soluționarea cuprinzătoare a unei situații complexe tipice;
4. Competențe de învățare: de a utiliza aplicațiile generice drept un instrument util în diverse activități ulterioare independente de dezvoltare profesională, așa precum învățarea continuă.

La finele cursului studentul va fi capabil să:

1. Aplice posibilitățile de editare și formatare ale aplicațiilor de procesare a textului pentru producerea și prelucrarea unui document textual cu o structură predefinită;
2. Utilizeze formulele și funcțiile disponibile în cadrul aplicațiilor de prelucrare automată a datelor atât pentru prelucrarea datelor, cât și rezolvarea diverselor probleme de calcul cu vizualizarea lor (a datelor prelucrate);
3. Creeze prezentări conform principiilor de design electronic la diverse teme, pentru diverse auditorii și pentru diverse scopuri cu ajutorul aplicațiilor de prezentare a datelor;
4. Elaboreze produse (documente) tipice necesare în viața reală, ce ar întruni cel puțin două subproduse realizate cu ajutorul a cel puțin două aplicații diferite dintre cele studiate.

Situațiile didactice – punct de pornire în formarea competențelor

Deși există diverse puncte de vedere privind abordarea prin competențe în învățământ, aspectul principal constă în legătura competenței de o categorie de situații. „Situația educativă este creată cu intenția de a provoca activitatea necesară pentru a se construi competențele pe care le dorim” afirmă cercetătorul român Mircea Ștefan (Ștefan 2003: 64). Considerând că învățarea nu poate exista decât în situație, aceasta fiind în același timp sursă și criteriu al competențelor, rolul situației este esențial în dezvoltarea competențelor.

Pornind de la „pedagogia de integrare” care constă în formarea resurselor integrate ulterior și mobilizate pentru rezolvarea unor situații complexe (Cabac 2011: 12; Roegiers 2006: 69), etapele procesului de formare a competențelor au loc în trei etape:

- învățarea de bază – etapa la care are loc structurarea resurselor;
- integrarea – etapa la care subiectul acționează pentru a dobândi competența pe baza resurselor posedate;
- adaptarea – exersarea competenței.

Situațiile de învățare servesc studentului la formarea resurselor (cunoștințe, capacități). La această etapă studentul trebuie plasat într-un număr reprezentativ de situații asemănătoare (izomorfe, echivalente) de învățare, care fac parte din aceeași familie de situații. Ulterior, pentru formarea competențelor, studentul urmează să fie confruntat cu situații de integrare, mai complexe. În final, studenții urmează să fie plasați în situații complexe care nu au fost exersate anterior, pentru a fi evaluați. Profesorul aflat în situația de predare a unui curs, va proiecta situațiile didactice, grupându-le ulterior în familii de situații. Astfel, pentru fiecare cunoștință nouă (resursă) profesorul ar trebui să alcătuiască o familie de situații de învățare și pentru fiecare competență – să pună în corespondență o familie de situații de integrare.

Experimentul pedagogic

Desfășurarea experimentului pedagogic în anul de studii 2013-2014 la cursul „Aplicații generice” a avut loc ținând cont de etapele modelului de integrare pentru dezvoltarea competențelor în situații didactice descrise anterior. Fiecărei etape i-au fost puse în corespondență un set de situații didactice corespunzătoare. Întrebarea de bază care a apărut la începutul cercetării a fost dacă implementarea modelului de integrare prin crearea sistemului de situații didactice

pentru dezvoltarea competențelor contribuie la creșterea nivelului performanțelor studenților la disciplina menționată.

Colectarea informațiilor

Pentru realizarea experimentului, eșantionul ales a cuprins grupele IS11Z, MI11Z, și IE11Z din primul an de studii, în total de 54 studenți. Pentru selectarea grupelor de control și experimentale au fost utilizate notele de înmatriculare la universitate (Tabelul 1).

Tabelul 1. Notele de înmatriculare la universitate a eșantionului de studenți

Nr.	Grupa experimentală		Grupa de control		Grupa experimentală		Grupa de control	
	IS11Z(I s)		IS11Z(II s)		MI11Z		IE11Z	
	studenții	nota	studenții	nota	studenții	nota	studenții	nota
1	CM	-	BD	8	BV	8	BA	7
2	BD	7	DP	10	CC	10	BA	8
3	GT	9	GV	8	CA	7	BS	9
4	GS	7	MR	7	FD	8	GD	8
5	IN	7	NV	7	JA	8	IF	7
6	JD	8	PC	10	RE	8	MG	7
7	MS	7	SI	6	RM	8	MI	-
8	ȘA	8	ȘA	7	SE	7	NV	7
9	ȚE	7	NI	-	TA	8	PA	9
10	ȚI	6					RA	9
11	ZE	6					VV	8
12	MO	7					PC	8
13							GA	7

S-a aplicat criteriului U al lui Mann-Whitney pentru estimarea deosebirilor dintre nivelul mediu de pregătire inițial a celor două perechi de grupe.

În baza acestui criteriu s-au verificat ipotezele pentru ambele perechi de grupe:

Ipoteza nulă H_0 : Nivelul mediu de pregătire a grupelor de control nu este mai mic decât nivelul mediu de pregătire a grupelor experimentale.

Ipoteza alternativă H_1 : Nivelul mediu de pregătire a grupelor de control este mai mic decât nivelul mediu de pregătire a grupelor experimentale.

Valorile empirice și critice calculate sînt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. Valorile empirice și critice pentru eșantioanele experimentale

Eșantion	Grupa experimentală	Grupa de control	U_{emp}	U_{cr}	p
1	IS11Z(I s)	IS11Z(II s)	56	23	0,05
2	MI11Z	IE11Z	59	30	0,05

În cazul celor două eșantioane $U_{emp} > U_{cr}$. Rezultă că ipoteza nulă H_0 se acceptă, astfel nivelul mediu de pregătire inițial al grupei de control nu este mai mic decât nivelul mediu de pregătire inițial al grupei experimentale, ceea ce înseamnă că între grupe nu există diferențe semnificative.

Analiza rezultatelor

În urma desfășurării experimentului, au fost obținute rezultatele din Tabelul 3. În acest tabel sînt prezentate notele medii generale finale ale grupelor de control și experimentale obținute la disciplina „Aplicații generice”.

Tabelul 3. Notele medii la disciplina „Aplicații generice”

	Grupe experimentale		Grupe de control	
	Grupa	media	grupa	media
1	IS11Z(I s)	8,25	IS11Z(II s)	7,22
2	MI11Z	8,33	IE11Z	6,84

Rezultatele obținute pentru prima pereche de grupe experimentale sînt prezentate în Tabelul 4, iar pentru a doua pereche – în Tabelul 5.

Tabelul 4. Notele obținute în prima pereche de grupe experimentale

Nr.	Grupa experimentală		Grupa de control	
	IS11Z(I s)		IS11Z(II s)	
	Studentzii	nota	studentzii	nota
1	CM	10	BD	6
2	BD	9	DP	8
3	GT	10	GV	9
4	GS	10	MR	8
5	IN	9	NV	7
6	JD	8	PC	9
7	MS	9	SI	6
8	ŞA	9	ŞA	6
9	ŢE	7	N	5
10	ŢI	8		
11	ZE	7		
12	M	6		

Tabelul 5. Notele obținute în a doua pereche de grupe experimentale

Nr.	Grupa experimentală		Grupa de control	
	MI11Z		IE11Z	
	Studentzii	nota	studentzii	nota
1	BV	10	BA	5
2	CC	9	BA	7
3	CA	5	BS	6
4	FD	9	GD	8
5	JA	9	IF	7
6	RE	8	MG	8
7	RM	9	MI	7
8	SE	9	NV	5
9	TA	8	PA	9
10			RA	7
11			VV	6
12			PC	7
13			GA	7

S-a aplicat criteriului U al lui Mann-Whitney pentru estimarea deosebirilor dintre rezultatele celor două perechi de grupe după nivelul mediu de pregătire obținut.

În baza acestui criteriu s-au verificat ipotezele pentru ambele perechi de grupe:

Ipoteza nulă H_0 : Nivelul mediu de pregătire a grupelor de control nu este mai mic decât nivelul mediu de pregătire a grupelor experimentale.

Ipoteza alternativă H_1 : Nivelul mediu de pregătire a grupelor de control este mai mic decât nivelul mediu de pregătire a grupelor experimentale.

Valorile empirice și critice calculate sînt prezentate în Tabelul 6.

Tabelul 6. Valorile empirice și critice pentru eşantioanele experimentale

Grupa experimentală	Grupa de control	U_{emp}	U_{cr}	p
IS11Z(I s)	IS11Z(II s)	25,5	30	0,05
MI11Z	IE11Z	18,5	33	0,05

Deoarece pentru ambele eşantioane $U_{emp} < U_{cr}$, rezultă că ipoteza nulă H_0 se respinge și se acceptă ipoteza alternativă H_1 . Astfel, conform criteriului sus menționat, putem evidenția că între nivelurile de pregătire a studenților din eşantioanele supuse experimentului există diferențe semnificative.

Concluzii

În urma desfășurării experimentului pedagogic descris anterior se poate afirma că implementarea modelului de integrare pentru crearea sistemului de situații didactice a dus la creșterea nivelului performanțelor studenților la disciplina „Aplicații generice”.

Bibliografie:

1. Cabac, Valeriu, *Conceptualizarea curriculumului universitar: logica competențelor și logica obiectivelor*, în *Abordarea prin competențe a formării universitare: probleme, soluții, perspective. Materialele Conferinței Științifice Internaționale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți*, Bălți, Presa universitară bălțeană, 2011.
2. Jonnaert, Philippe et alii, *Contribution critique au développement des programmes d'études: compétences, constructivisme et interdisciplinarité* în *Revue des sciences de l'éducation* [online] 2004, vol. 30, no. 3 [citat 27 iunie 2010], p. 667-696. Disponibil pe Internet: <<http://www.erudit.org/revue/rse/2004/v30/n3/012087ar.pdf>>
3. Roegiers, Xavier, *L'APC dans le système éducatif algérien* în *Réforme de l'éducation et innovation pédagogique en Algérie, Ministère de l'éducation nationale, Programme d'appui de l'UNESCO à la réforme du système éducatif*, UNESCO-ONPS. [online] 2006, [citat 23 februarie 2012], p. 51-85. Disponibil pe Internet: <http://www.bief.be/docs/publications/apc_algerie_070301.pdf>
4. Ștefan, Mircea, *Teoria situațiilor educative*, București, Editura Aramis, 2003, 208 p.